

NUTQ

Abdug'aniyeva Farangizbonu¹

Farg'ona mintaqaviy filiali "Musiqali teatr aktyorligi"
3-bosqich talabasi

Umidaxon Boltaboyeva²

ilmiy rahbar

¹⁻²O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215389>

Anatatsia: maqolada bizning eng muhim a'zoimiz nutqimiz haqida kuchli, teran va chuqur ma'nolar ila ifodalanga ko'plab ma'lumotlar keltrilgan

Kalit so'zlar: nutq, til, fikr, lingvistik, ovoz, tovush

Inson zoti yaralibdiki boshqa bir inson bilan muloqot qilib keladi. Inson til orqali muloqot qilad va tili va ovoz aparati orqali paydo bo'layotgan jarayonni nutq deya ataymiz. Keling eng avval nutq haqida alohida to'xtalsak. Nutq — tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. Nutq deganda uning og'zaki (ovoqli) va yozma ravishda namoyon bo'lishidagi jarayonlar, ya'ni so'zlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar) tushuniladi. Nutq — tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. Lingvistik nazariyada Nutq tushunchasi muayyan til jamoasida qabul qilingan ifoda vositalari tizimi hisoblangan mavhum til tushunchasiga hamda ijtimoiy borliq (hayot)ning eng harakterli ko'rinishlaridan bo'lgan aniq, bir qadar umumiyroqtil tushunchasiga qaramaqarshi qo'yiladi. Boshqa odamlar xulqatvori va faoliyatiga ta'sir ko'rsatish maqsadida ularga axborot, xabar yetkazishga xizmat qiladigan asl N. (tashqi nutq), ya'ni ga-pirish, til belgilarining eshitish a'zolari tomonidan idrok qilinadigan (ovoz yozib oluvchi uskunalar yorda-mida qayd etiladigan va qayta takrorlanadigan) artikulyasiyasi tarzida yoki ushbu belgilarning yozuvda shartli aks etishi tarzida yuzaga chiqadi. Asl nutq ("tashqi nutq") bilan bir qatorda ichki Nutq ham bor. U so'zlovchi ongida bilishga yordam beradigan turli xil masalalarni muhokama qilish va hal etishga qaratiladi. Ichki nutq tashqi nutq asosida, tovush yoki yozuv qo'llanmagan holda, faqat ovoqli N.dagi so'zlar haqidagi aniq tasavvurlar bilan kechadigan ak/shy jarayonlar tarzida amalga oshadi. Yozma nutq og'za-ki nutqdan bir qadar shakllanganligi, so'zlarning o'ta sinchkovlik bilan tanlab olinishi, grammatik jihatdan aniq, lekin murakkab shakllanganligi, og'zaki Nutq uchun xos bo'lgan ohang, mimika va qo'l harakatlarining bevosita qo'llana olmasligi bilan farqlanadi. Nutqning monologik (qarang Monolog) va dialogi k

(qarang Dialog) turlari mavjud. Nutq aloqa-aralashuv vazifasidan tashqari yana boshqa vazifalar, chunonchi, poetik vazifa ham bajarishi mumkin. Nutq ning alohida ko'inishi o'qishdir. Nutq — tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. Har bir kishining Nutq individual, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi; va-holonki, asosiy til unsurlari — lug'at tarkibi va grammatik qurilishi yakka shaxslargagina tegishli bo'lmay, umumnikidir, ya'ni muayyan til jamoasiga umuman taalluquyai bo'ladi. Nutq kishi tafakkuri, uning ongi bilan chambarchas bog'liqdir. Nutqda kishining o'y-fikrlari shakllanadi va mavjud bo'ladi. Nutq tufayli va Nutq asosida borliqni umumlashgan holda mavxumiy aks ettirish, individuallik doirasidan chiqib, jamoatchilik mahsuliga aylanadigan mantiqiy tushunchaviy fikrlash mumkin bo'ladi. N. kishi ruhiyatining boshqa jihatlarini, uning sezgilari, idroki, xotirasi, o'yxayollari, hissiyoti, irodasi va boshqalarning namoyon bo'lishi va amal qilishida, kishi ongining rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Nutq qo'llanish sohasiga qarab badiiy nutq, ilmiy nutq, rasmiy nutq kabi shakllarga ega bo'ladi. Har qanday shaklda va har qanday holatda ham aniklik, ravonlik, soddalik, ta'sirchanlik nutqning eng muhim belgilari bo'lib qolishi kerak. Shu o'rinda san'at sohasidagi saahna nutqi haqida ham to'xtalsak.

Sahna nutqi - teatrdagi badiiy obraz yaratish, qahramon xatti-harakatlari, histuyg'ularini tomoshabinga yetkazishda asosiy ifoda vositalaridan biri. Sahna nutqi texnikasi aktyorlik mahoratining muhim unsurlaridan bo'lib, unda aktyor ovozi yuqorilik, jarangdorlik, talaffuzining to'g'ri va anikligiga amal qilgan holda, turli davr, turli kasb kishilarining til xususiyatlarini, harakterlarning ijtimoiy-psixologik, milliy, maishiy hislatlarini ifodalaydi. Sahna nutqining talaffuzi va ohangi ijro etilayotgan asarning janri va uslubiga bog'liq. Teatr taraqqiyoti tarixida turli aktyorlik maktablari va yo'nalishlarida Sahna nutqi uslubi va xususiyatlari qam o'zgarib, rivojlanib kelgan. O'zbekistonda o'tmishda xalq aktyorlarimasharalar, muqallidlar, qissago'ylar, voizlar, maddoxlar; qo'g'irchoq teatri ustalari aksariyat hollarda ochiq maydonlarda tomosha ko'rsatganlari sababli harakterlari kabi nutqlari ham baland ovozda, bo'rttirilgan bo'lgan. Har joyda o'z shevalarida faoliyat ko'rsatishgan. Yangi shakldagi o'zbek professional teatri 20-asr avvalidan e'tiboran yozma drama asosida, bino ichida, maxsus sahnalarda tomosha ko'rsatilar ekan, Sahna nutqining dramaturg matni, voqealari obrazlariga mos bosiq jaranglashi, harakterlarni psixologik jihatdan asoslanishiga e'tibor berildi. Milliy teatrimiz shakllanishi davrida (1916—27) rejissyor Mannon Uyg'ur aktyorlar ijodida yagonaadabiy tilni o'rnatish uchun

kurash olib bordi. Obraz harakteri talab kilgan o'rinlardagina sheva va laxjalardan foydalanish mumkin. Milliy teatrning Sahna nutqi sohasidagi tajribasi uning keyingi rivojlanish bosqichlaridan davom ettirilgan va boshqa teatr truppalari tomonidan o'zlashtirilgan. San'at institutiya fan sifatida o'qitiladi. "Sahna nutqi" kafedrası bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyo.uz kutubxonasi wikipediya
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

